

Plagiatsprävention

In der Schreibforschung wurden verschiedene Modelle von Schreibprozessen untersucht. Ein einfacher Prozess besteht aus 5 exemplarischen Schritten, die meist nahtlos ineinander übergehen und teilweise auch parallel ablaufen. Oft hilft schon ein Hinweis auf geeignete Tools, um die Studierenden in ihrem Schreibprojekt auf den Weg zu bringen.

SCHREIBPROZESS

Exemplarischer Ablauf	Häufige Probleme	Hilfestellung
<p>Orientierung/Recherche</p>	<ul style="list-style-type: none">• Zeitmanagement• Arbeitsorganisation• Aufgabenstellung unklar	<ul style="list-style-type: none">• Wissenschaftliches Arbeiten• Crashkurse der Bibliothek• Literaturverwaltung• Einführende Recherche
<p>Erheben/Untersuchen</p>	<ul style="list-style-type: none">• Forschungsmethoden unbekannt• Fragestellung unbekannt	<ul style="list-style-type: none">• Einführende Recherche• Rücksprache mit Betreuer
<p>Strukturieren</p>	<ul style="list-style-type: none">• Probleme bei Übersicht und Gliederung	<ul style="list-style-type: none">• Schreibberatung: Schreibmethoden, Gespräche• Literaturverwaltung• Gliederungsbesprechung mit Dozenten
<p>Rohfassung schreiben</p>	<ul style="list-style-type: none">• Probleme beim Anfangen• Schreibhemmung• Zitierregeln unklar	<ul style="list-style-type: none">• Schreibberatung: Schreibmethoden, Gespräche• Klare Vorgabe des Dozenten, z.B. Zitierrichtlinie
<p>Text überarbeiten</p>	<ul style="list-style-type: none">• Formalien unklar• Unsicherheit beim korrekten Zitieren	<ul style="list-style-type: none">• Korrekturlesen durch Dritte• Checkliste Überarbeitung• PlagScan etc. (nur begrenzt nützlich)

LINKS

HTW Berlin: Plagiats-Portal. Test von Plagiaterkennungssoftware. <http://plagiat.htw-berlin.de/software/> (Stand: 14.01.2019)

Uni Konstanz: Projekt Plagiatsprävention - Refairenz. <https://www.plagiatspraevention.uni-konstanz.de/> (Stand: 14.01.2019)

Hochschulbibliothek Aschaffenburg: E-Learning. Moodle-Kurse der Bibliothek: <https://www.h-ab.de/ueber-die-hochschule/organisation/einrichtungen/bibliothek/e-learning/> (Stand: 16.01.2019)

